

SIROJIDDIN SAYYIDNING TALMEH SAN'ATIDAN FOYDALANISH MAHORATI

Ergasheva Rayhon O'tkir qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

Erkin tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8398925>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sirojiddin Sayyidning talmeh san'atidan foydalanish mahorati va shoirning ijodi haqida so'z boradi. Maqola davomida tahlil usulidan foydalanilgan.

Kalit so'z: talmeh san'atidan foydalanish, badiiy san'at, mashhur bayt, mashhur tarixiy voqealar.

SIROJIDDIN SAYYID'S SKILL IN USING THE ART OF TALMEH

Abstract. This article talks about Sirojiddin Sayyid's ability to use the art of talmeh and the work of the poet. The method of analysis was used throughout the article.

Key word: use of talmeh art, artistic art, famous verse, famous historical events.

НАВЫКИ СИРОЖИДДИНА САЙИДА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУССТВА ТАЛМЕХ

Аннотация. В данной статье говорится о умении Сироджиддина Сайида использовать искусство тальме и творчество поэта. Метод анализа использовался на протяжении всей статьи.

Ключевые слова: использование искусства тальме, художественное искусство, известные стихи, известные исторические события.

Xalqimiz tarixining muhim voqeligi, qadriyatlari, allomalari, buyuk shaxslari, bahodiru sohibqironlari, ma'naviyatimizning ulug mutafakkirlarimiz siymosi adabiyotimizda badiiy san'at vositalaridan talmihda ishora qilinib, sharaflandi. Talmeh san'atida dastlab mashhur asarlar va uning qahramonlari, bayt va xalq maqollariga ishora qilingan. Undan so'ng ifoda doirasi kengayib, muhim tarixiy voqealar, mashhur tarixiy siymolar bilan bog'liq hodisalarga ishora qilish talmehning asosiy manbaiga aylanib ketgan. Talmeh (arabcha – nazar solmoq, ishora qilmoq) – she'rdan mashhur qissa, mashhur bayt yoxud bayt yoxud mashhur maqolga ishora qilish usuli¹. Zamonaviy adabiyotshunosligimizda she'rshunoslik ilmi bilan shug'ullangan Anvar

¹ Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон. – Б. 397.

Hojimammedov “Talmeh (nazar solmoq) she’r nasrda mashhur tarixiy voqealar, afsonalar, adabiy asarlar yoki maqollarga ishora qilmoq san’atidir”² – deb yozadi.

XX asr va hozirgi o‘zbek she’riyatidagi ijodiy izlanishlar samarasi natijasida talmih san’ati ham yangicha talqinlarda o‘z badiiy ifodasini topmoqda. Ushbu san’atning bugungi davr she’riyatida afsonalar qahramonlariga, romantikqahramonlarga emas, balki real qahramonlar, tarixiy shaxslar nomiga ishora qilishga intilish kuchaydi.

Talmeh she’riy san’ati mumtoz adabiyotimizda ham, hozirgi zamon she’riyatimizda namoyandalari ijodida ham keng qo‘llanilgan ma’naviy san’at hisoblanadi. Zamonaviy she’riyatimiz namoyandasi Sirojiddin Sayyid she’riyatida talmeh san’atining o‘ziga xos navotorona faolligi kuzatiladi. Uning Vatan mavzusidagi she’rlarida tarixiy shaxslar siymosi va merosi har jihatdan ibrat namunasi ekanligi ta’kidlanadi.

...Valiylardan ibrat so‘ylar juldur sahrolar,
So‘ndi qancha saltanatlar, qancha tug‘rolar.
Maqbaralar aytsin, lekin aytsin Zuhrolar,
Yer ostida suhbat aytar hanuz Kubrolar,
Termiziylar bedor yotgan qo‘rg‘onim Vatan³.

Talmeh she’riy san’ati mumtoz adabiyotimizda ham, hozirgi zamon she’riyatimizda namoyandalari ijodida ham keng qo‘llanilgan ma’naviy san’at hisoblanadi Sirojiddin Sayidning ijodida talmeh san’atini quyidagi tasnifi kuzatiladi:

- 1) Tarixiy siymolar obrazi;
- 2) Din, tasavvuf, avliyo obrazlari;
- 3) Mumtoz adabiyotimiz namoyandalari;
- 4) XX asr o‘zbek adabiyoti vakillari.

Sirojiddin Sayyidning quyidagi she’riy parchalarda talmeh san’atidan foydalanish mahorati yorqin namoyon bo‘ladi.

Abadiy yod erur adabiyoting
Cho‘lpon, Fitrat, Qodiriy ham Usmonim Vatan.

Nedir millat qudratining tamadduni?
Amir Temur haykalidan so‘rang buni.
Ot mindirib kim qaytardi yurtga uni?

² Hojiaxmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. –T:oshkent: Sharq, 1998.– B. 14.

³ Сайид Сирожиддин. Сўз йўли: танланган асарлар. Икки жилдлик. 1-жилд. – Т.: “Шарқ”, 2008. – Б. 364.

Jahongiri behonumon yurt edi bu.

Temurlari ot minganda jahon lol bo'lgan.

Boburgacha – besh yuz tosh-u

To Navoiy – ming yog'och.

Xatlar oldim yuragimga Naqshbandlardan,

kabi satrlarda dastlab XX asr adabiyotimizning buyuk jadeid yozuvchi va shoirlari, buyuk sohibqiron Amir Temur va avliyo Naqshbandiy nomi zikr etilgan. Ushbu tarixiy siymolar nomi har bir o'quvchi qalbida milliy iftixor tuyg'ularini uyg'otadi. Yuqorida aytganimiz singari she'rda keltirilgan ulug'lar nomi vatanparvarlik g'oyalarini yuksaltirguvchi kuch bo'lib, she'r ta'sirchanligi va jozibasini ta'minlashga xizmat qilgan.

Shoirning "Vatan nadir" she'rida hadis ilmi sultoni Al-Buxoriy, shoh va shoir Bobur, sohibqiron Amir Temur, Furqat va Cho'lpon nomlari keltirilishi bilan birga ular qismatidagi va yurtimiz boshidan kechirgan achchiq haqiqatlar ro'y-rost aytiladi. She'r to'qqiz band bo'lib "Vatan nadir?" so'rog'iga misrama-misra, bandma-band tadrijiy javob izlanadi. Shoirning "Mangu nomlar" she'ri boshdan-oxir talmeh san'ati zamirida qurilgani bilan ajralib turadi:

O'chmas Yer yuzida Buxoro nomi,

Toki yashar ekan Buxoriy nomi.

Mangu esaverar Termiz yellari,

Toki nur taratgay Termiziyarlari.

O'pdi bu tuproqdan neki jon bordir,

Hazrat Yassaviy bor – Turkiston bordir.

Amudaryolari abadiy azim,

Manguberdilari mangu Xorazm⁴.

Xulosa qilib aytganda, shu ma'noda tarixiy jarayon she'riyatga manba ekan, davr va zamon bilan bog'liq holda yangi-yangi talmehlar paydo bo'laveradi. Har bir davr unga yangi badiiy estetik vazifa yuklaydi. Sirojiddin Sayyid she'riyatida talmeh san'ati ziynatli tasvir vositasi sifatida eng faol va shoir badiiy mahoratini ko'rsatuvchi badiiy san'at sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон. – Б. 397.
2. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. –Т.:«Шарқ», 1998.–240 бет.
3. Саййид Сирожиддин. Сўз йўли: танланган асарлар. Икки жилдлик. 1-жилд.
– Т.: “Шарқ”, 2008. – 384 б.
4. Саййид С. Сўз йўли: Танланган асарлар. Икки жилдлик. 2-жилд. – Т.:
“Шарқ”, 2008. – 384 бет.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH